

НОДИР НОРМАТОВ ҲИКОЛАРИДА ҚИШЛОҚ ПРОЗАСИ

Хуррият Худоймуродова

ТерДУ ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада Н.Норматовнинг ҳикоялари таҳлилга тортилган. Н.Норматовнинг ҳикояларида қишлоқ одамлари ҳаёти таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Василий Шукшинни, “Қўҳитанг ҳикоялари” тўплами, А.Чехов, “Тоғда” ҳикояси.

70-80-йиллар адабий авлодига мансуб Нодир Норматов ҳам ҳикоя жанрида фаол ижод қилди. Н.Норматовнинг ёзувчи сифатида шаклланишида Э.Хемингуэй, Р.Тагор, Н.Гоголь, Л.Толстой, А.Чехов, Ю.Казаков, В.Шукшин, В.Распутин сингари жаҳон адабиётининг машҳур намояндаларининг таъсири, ижодий тажрибаси салмоқли таъсир кўрсатган. Хусусан, Василий Шукшин ижодининг ўзбек адабиётига сезиларли таъсири бор десак хато бўлмайди. Маълумки, Василий Шукшин рус адабиётига «қишлоқ прозаси»да янгича бир йўналишни бошлаб берган. У рус қишлоғининг ҳаққоний манзарасини, қишлоқ одамларининг характери, психологиясини, фитрати-ю сийратини бор бўй баста билан очиб берганлигини адабиётшунос-у танқидчилар эътироф этишган. Юлдуз Ҳошимова таъкидлаб ўтганидек: “Василий Шукшин ўз асарларида қишлоқ ҳаётини ҳаққоний, борича тасвирлайди. Бу муаллифнинг оддий инсонлар турмуш тарзини яхши билиши, тили ва дилини диққат билан кузатгани боисидир. Адиб битган сатрларда руҳий олам бойлиги, умуминсоний қадриятлар бирламчи аҳамият касб этади. Шукшиннинг аксарият қаҳрамонлари оддий меҳнаткашлар, деҳқонлар бўлиб, ҳар бири ўзига яраша феъл-атворга эга, нордонгина тил-забонли кишилар. Баъзи қаҳрамонлари бир қадар ҳардамхаёл, ўз оламида яшайди, бошқалари эса

қандайдир жасорат кўрсатишга мойил”. Масалан, унинг “Чол, қиз ва офтоб” ҳикоялар тўпламига кирган ҳикояларида айнан қишлоқ ҳаёти ва одамлари тасвирланган.

“Қишлоқ прозаси” Н.Норматов ижодида ҳам муҳим ўрин тутди. Адибнинг дастлабки ҳикояларидаёқ шукшинона руҳ кузатилади. Бу, айниқса, ижодкорнинг “Қўхитанг ҳикоялари” тўпламига киритилган ҳикояларда яққол намоён бўлади. Бу тўпламга киритилган ҳикояларнинг асосий мавзусини қишлоқ ҳаёти, бу ер одамларининг дард-у қувончи, орзу ва армонлари ташкил этади. Н.Норматов Қўхитанг тоғолди қишлоқлари одамлари ҳаётини тасвирлайди, чунки адиб бу ерларни жуда яхши билади, болалиги шу жойларда кечган.

Биламизки, қишлоқ одамлари табиатан бироз содда, тўпори, дангалчи, аммо самимий бўлади. Қишлоқда деярли ҳамма бир-бирини танийди, одамлар ўртасида меҳр-мурувват, андиша, ор-номус каби инсоний фазилатлар ҳам кучлироқ бўлади. Миллий хусусиятлар, урф-одат ва анъаналар, маҳаллий муҳит ҳам қишлоқда яққолроқ кўзга ташланади.

Умуман, Нодир Норматов ва Василий Шукшинни бир-бирига боғлаб турадиган жиҳат бор. Маълумки, Василий Шукшин ёзувчи бўлиши билан бирга кинорежисёр, актёр ҳам бўлган. У қатор фильмларни суратга олган, сценарийлар ёзган. Ўзи ҳам бир қатор ролларни ижро этган. Шукшин қаҳрамонлари содда, тўпори, оддий одамлар. У қаҳрамонининг ички кечинмаларини худди рассомдек чизади. У ҳар бир қаҳрамони қалбида кечаётган туйғуларни ҳис қилади, унда яшайди. Адиб ёзувчи сифатида қалам олганида ,унга, кинони, санъатни чуқур ҳис қилиши, одамлар руҳиятининг энг нозик жиҳатларини ҳис қилиши қўл келади, албатта.

Нодир Норматов ҳам санъатни нозик ҳис қилади. У фоторассом сифатида кўрғазмалар ташкил қилган, санъатшунос сифатида қатор тадқиқотлар

яратган. Фоторассом оддий инсон кўзи илғай олмаган вазиятларни, ҳолатларни кадрга муҳрлайди. Адиб яратган образларда ҳам инсон табиатининг турфа характери намоён бўлади, у худди рассом сингари қаҳрамонининг кечинмаларини чизади.

Агар адабиётимизга Шукур Холмирзаев ва Эркин Аъзам Бойсун, Тоғай Мурод Хўжасоатни адабий макон сифатида олиб кирган бўлса, Нодир Норматов ўзи туғилиб ўсган Пошхурдни ўз асарларида тасвир этди. Унинг деярли барча асарларида Пошхурд ва пошхурдликлар образи, уларнинг турмуши, ўй-кечинмалари, орзу-армонлари тасвирига дуч келамиз.

Нодир Норматовнинг “Тоғда” ҳикоясида тоғ қишлоғи манзараси кўз олдимизда намоён бўлади: “Тоғ оралиғидаги кичкина қишлоққа кириб келдим. Сой бўйлаб жойлашган паст-баланд ҳовлилар кўринди. Пастликда сув ёйилиб оқмоқда, ундан паға-паға ҳовур кўтарилиб, ҳавога сингийди, гоҳ уни шабада сой ўрқачидаги қор чулғанган юлғунзор томон ҳайдайди.

Мен излаб бораётган қишлоқ аҳли узоқ. Ҳамма ёқ оппоқ бўлгани учун кенг киргани билинмайди. Узоқ-узоқлардан итлар ҳурди. Ана шунда куёш ботаётганини сездим. Чунки, итлар даштдан кун ботганда қайтади. Ҳали бу қишлоқдан чиқиб улгурмаган ҳам эдимки, ботинкамга қор тўлди. Сигаретни тутатдим-да, хувиллаган тоғ йўлидан кетавердим. Оёғим музлай бошлаганидан беихтиёр энг сўнгги ҳовли томон бурилдим. Ҳовлининг дарвозаси йўқ экан. Тўппа-тўғри кириб боришдан истиҳола қилиб тургандим, боғ этагидаги йўлда отлик кўринди. Унинг эғнида калта пўстин, бошида телпак ва елкаси оша милтиғининг учи қорайиб кўринади. Худди Лермонтов тасвирлаган черкасга ўхшаб кетарди”.

Н.Норматов ҳикояларига хос хусусиятлардан яна бири маънавий муаммоларнинг бадиий ифодасидир. Уларда инсонийлик, ҳалоллик, ўз эътиқодига содиқлик, инсоннинг қадр-қиймати, ор-номуснинг кучлилиги,

умуман, реал ҳаётда мавжуд турли-туман инсоний муаммолар, муносабатлар ёритилган. Бу ҳикояларда турфа тақдирли инсонлар ҳаёти, характери тасвирланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <http://kh-davron.uz/kutubxona/jahon/vasiliy-shukshin-ikki-maqola.html>

2. Шукшин Василий. Чол, қиз ва офтоб: Ҳикоялар / Ўткир Ҳошимов ва Хайриддин Султонов таржимаси. – Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. – 175 б.

3. Норматов Н. Тоғда / Бисот: Қиссалар, ҳикоялар. – Т.: Шарқ, 2012. – Б. 281.

4. Норматов Н. Тоғда / Бисот: Қиссалар, ҳикоялар. – Т.: Шарқ, 2012. – Б. 283.